

ПОЧЕЧНО-ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

ЧУРСИН В.В.

научный руководитель, зав.кафедрой АиР №2,
к.м.н, доцент
КазНМУ, Казахстан, г.Алматы

КУРАЛОВА ЖАНАР УЛУГБЕКОВНА

Резидент КазНМУ, Казахстан, г.Алматы

ҚАСЕН СЕРЖАН СЕРІКҰЛЫ

Резидент КазНМУ, Казахстан, г.Алматы

НАСИРОВА ЗАРНИГОР ХАЛИЛЛАҚЫЗЫ

Резидент КазНМУ, Казахстан, г.Алматы

Аннотация: Почечно-заместительная терапия (ЗПТ) является неотъемлемой частью комплексного лечения пациентов с острым повреждением почек (ОПП) в отделениях интенсивной терапии. На сегодня ЗПТ имеет ограниченные доказательства в отделениях интенсивной терапии. Ранее опубликованные рандомизированные контролируемые исследования также поставили под сомнения сложившееся понимание роли ЗПТ в интенсивной терапии.

Выбор времени начала, метода (непрерывная, прерывистая или продлённая диализная терапия), дозировки и показаний к началу ЗПТ остаётся предметом активных клинических исследований и дискуссий. Различные методы ЗПТ дополняют друг друга, при этом ни один из них не показал достоверных преимуществ в отношении смертности или сохранения функции почек. Современные рандомизированные исследования (IDEAL-ICU, AKIKI, ELAIN, STARRT-AKI) демонстрируют неоднозначные результаты в отношении преимуществ раннего начала терапии. Преимущество непрерывных методов, таких как НЗПТ (CRRT), заключается в лучшей переносимости при гемодинамической нестабильности. Тем не менее, данные о влиянии различных подходов на выживаемость и восстановление функции почек остаются противоречивыми. В обзоре рассматриваются современные рекомендации, сравнительная эффективность различных методов, а также ключевые показания к началу терапии, включая рефрактерную гиперкалиемию, ацидоз, гипергидратацию и уремические осложнения.

Ключевые слова: интенсивная терапия, почечно-заместительная терапия (ЗПТ), острое повреждение почек (ОПП), непрерывная почечно-заместительная терапия (НЗПТ), гиперкалиемия.

Введение:

Критически больные пациенты с острой почечной недостаточностью (ОПН) нередко нуждаются в проведении заместительной почечной терапии (ЗПТ). Однако в настоящее время отсутствует единое мнение относительно оптимального времени начала данной терапии. Классические показания к началу ЗПТ включают: перегрузку объемом, не поддающуюся терапии диуретиками, остро возникшую гиперкалиемию, выраженный метаболический ацидоз, уремические проявления, такие как энцефалопатия, перикардит и судороги.

Ряд исследований был посвящён изучению влияния сроков начала ЗПТ на клинические исходы у пациентов с ОПН в отделениях интенсивной терапии. Тем не менее, однозначных выводов относительно того, способствует ли раннее начало ЗПТ улучшению выживаемости и восстановлению функции почек, не получено [1–6]. Сложность сопоставления результатов различных исследований обусловлена отсутствием единых критериев для определения

понятий «раннее» и «позднее» начало терапии. Наиболее часто время начала ЗПТ определялось на основании уровня сывороточного креатинина, мочевины, объёма мочи и времени от поступления в ОИТ до начала процедуры.

На сегодняшний день только три рандомизированных контролируемых исследования (РКИ) напрямую оценивали влияние сроков начала ЗПТ на смертность пациентов с ОПН. В исследовании Bourman и соавт. 106 пациентов были рандомизированы в три группы: раннее высокообъёмное гемофильтрационное лечение (HVHF), раннее низкообъёмное и позднее низкообъёмное [1]. Раннее начало определялось как в течение 12 часов после развития олигурии (мочевыделение <30 мл/ч в течение ≥ 6 ч или клиренс креатинина <20 мл/мин), тогда как позднее начало основывалось на наличии классических показаний к ЗПТ. Существенных различий в смертности и зависимости от диализа между группами выявлено не было.

В другом исследовании, проведённом в Японии, оценивалось влияние сроков начала ЗПТ у пациентов с ОПН после кардиохирургических операций [2]. Раннее начало терапии (при диурезе <30 мл/ч в течение 3 ч) достоверно улучшало выживаемость по сравнению со стандартной стратегией (диурез <20 мл/ч в течение 2 ч), $p < 0,01$. Авторы сделали вывод, что при определении сроков начала ЗПТ после операций на сердце приоритет следует отдавать оценке объёма мочи, а не уровню креатинина.

В исследовании HEROICS 224 пациента с тяжёлым шоком после кардиохирургических вмешательств были рандомизированы на раннюю ЗПТ с использованием HVHF или отсроченное начало стандартной CVVHDF [6]. Критерии отсроченного начала включали креатинин >354 мкмоль/л, трёхкратное повышение от исходного уровня, снижение диуреза $<0,3$ мл/кг/ч за 24 ч, мочевины >36 ммоль/л или наличие жизнеугрожающей гиперкалиемии. 30-дневная смертность в обеих группах составила 36 % ($p = 1,00$), различий в 60- и 90-дневной смертности также не наблюдалось.

В ряде обсервационных исследований также оценивалась взаимосвязь между сроками начала ЗПТ и клиническими исходами. Крупнейшее проспективное когортное исследование, включающее пациентов из 54 отделений интенсивной терапии в 23 странах, показало, что сроки начала ЗПТ могут влиять на исходы при тяжёлой ОПН [4]. При стратификации по уровню креатинина позднее начало ЗПТ ассоциировалось с более низкой смертностью, тогда как при стратификации по времени от поступления в ОИТ до начала терапии — наоборот, позднее начало приводило к более высокой смертности (72,8 % против 58,9 %, $p < 0,001$).

Систематический обзор и метаанализ продемонстрировали потенциальную пользу раннего начала ЗПТ для выживаемости пациентов с ОПН [7]. Однако выводы были основаны на анализе лишь двух РКИ с высокой степенью гетерогенности, что подчеркивает необходимость дальнейших качественных клинических исследований.

Uchino и соавт. проанализировали 529 пациентов, переживших начальную CRRT, и разделили их на две группы: успешно отлучённые от ЗПТ ($n = 313$) и пациенты, которым потребовалось возобновление ЗПТ в течение 7 дней ($n = 216$) [8]. Первая группа имела достоверно более низкую смертность и лучшие показатели диуреза, креатинина и мочевины. В многофакторном анализе наиболее значимым прогностическим фактором успешного прекращения терапии оказался диурез (ОР 1,078 на каждые 100 мл/сутки).

Wu и соавт. выявили факторы риска повторного начала диализа у 94 пациентов после крупных операций [9]. Независимыми прогностическими факторами оказались: длительная ЗПТ, высокий балл SOFA, олигурия (<100 мл за 8 ч) и возраст >65 лет.

В многоцентровом ретроспективном исследовании Kawagasaki и соавт. анализировали предикторы раннего восстановления функции почек (в течение 48 ч после начала CRRT) у пациентов с ОПН [10]. Существенными предикторами восстановления оказались: уровень диуреза, время от поступления до начала ЗПТ и балл SOFA ($p < 0,001$; $p = 0,02$; $p = 0,007$ соответственно).

Цель исследования:

Проанализировать и систематизировать современные представления касательно выбора ЗПТ для лечения пациентов в отделениях интенсивной терапии. Выделить лучшие методы и современные мировые практики для эффективного лечения и повысить осведомленность специалистов.

Непрерывные и интермиттирующие методы заместительной почечной терапии

Заместительная почечная терапия (ЗПТ) условно классифицируется на непрерывные и интермиттирующие методы в зависимости от продолжительности и частоты проведения процедур. Также следует выделить подгруппу пролонгированных интермиттирующих методов, которые являются важной альтернативой обеим основным стратегиям. Наиболее часто используемым интермиттирующим методом является интермиттирующий гемодиализ (ИГД), применяемый как у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек, так и у пациентов с острой почечной недостаточностью (ОПН) в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Среди интермиттирующих методов в условиях ОПН также следует учитывать гемодиализацию (ГДФ).

ИГД особенно важен в период, когда стойкая почечная дисфункция позволяет классифицировать состояние как острое почечное заболевание - обычно с одной недели до 90 дней от начала ОПН [11]. В этот период, при стабильной гемодинамике, отсутствии необходимости в вазопрессорной или инотропной поддержке, а также при отсутствии потребности в ИВЛ, может рассматриваться возможность перевода пациента из ОИТ. Консультация нефролога для оценки возможности перевода пациента на программу интермиттирующего диализа может быть полезной на этом этапе.

Тем не менее интермиттирующие методы, такие как ИГД, могут быть плохо переносимы или неадекватны у ряда пациентов из-за нестабильной гемодинамики, продолжающейся потребности в органной поддержке или других клинических факторов. В связи с этим у критически больных пациентов чаще отдаются предпочтение пролонгированным или непрерывным методам, которые обеспечивают большую физиологическую совместимость с потребностями организма. Это подчёркивает необходимость гибкого подхода к выбору метода ЗПТ.

В отделениях интенсивной терапии к методам непрерывной заместительной почечной терапии (НЗПТ) относят: непрерывную веновенозную гемофильтрацию (CVVH), непрерывный веновенозный гемодиализ (CVVHD), непрерывную веновенозную гемодиализацию (CVVHDF) и медленную ультрафильтрацию (SCUF). Эти методы обеспечивают непрерывное поддержание водно-электролитного и кислотно-щелочного баланса и особенно показаны пациентам с нестабильной гемодинамикой, требующим вазоактивной поддержки, испытывающим гипотензию при быстрой ультрафильтрации или страдающим от внутричерепной гипертензии [12]. НЗПТ может применяться в течение нескольких дней или недель, обеспечивая удаление уремических токсинов, коррекцию кислотно-основного состояния и электролитных нарушений, а также постепенную ультрафильтрацию с учётом переносимости пациентом.

Хотя исследования не выявили однозначного снижения летальности при использовании НЗПТ по сравнению с ИГД у пациентов с ОПН, непрерывные методы ассоциированы с лучшей гемодинамической стабильностью, более эффективным управлением объёмом жидкости и, в некоторых случаях, более ранним восстановлением функции почек [13-15]. Вместе с тем, отдельные исследования не выявили значимых различий в выживаемости или восстановлении функции почек между НЗПТ и ИГД, а у пациентов с менее тяжёлым течением заболевания — даже сообщалось о худших исходах при применении НЗПТ [16,17]. Эти данные подчёркивают необходимость индивидуализации выбора метода ЗПТ.

Среди пролонгированных интермиттирующих методов в последние годы, особенно на фоне пандемии COVID-19, возрос интерес к пролонгированной интермиттирующей заместительной почечной терапии (ПИЗПТ). Этот метод объединяет характеристики как интермиттирующих, так и непрерывных методов, реализуется на стандартных или

модифицированных диализных аппаратах и использует механизмы диффузии, конвекции или их сочетание. ПИЗПТ характеризуется меньшей интенсивностью по сравнению с ИГД, длительностью процедур 8–12 часов и более низкой стоимостью по сравнению с НЗПТ [18, 19].

К другим пролонгированным методам относятся: диализ с пониженной эффективностью (SLED), ежедневный диализ с пониженной эффективностью (SLEDD) и ежедневная диафильтрация с пониженной эффективностью (SLEDD-f) с использованием высокопроницаемых мембран [20]. Эти методы обеспечивают гемодинамическую стабильность, позволяют увеличить интервал между процедурами и обеспечивают логистические преимущества при лечении пациентов в ОИТ, нуждающихся в гибкой стратегии ЗПТ.

Методы заместительной почечной терапии при остром повреждении почек (ОПП)

Интермиттирующие методы

Интермиттирующие методы часто применяются при ОПП у пациентов с гемодинамической стабильностью или при необходимости быстрого выведения растворённых веществ. Эти методы особенно эффективны для коррекции острых метаболических нарушений, таких как гиперкалиемия или тяжёлый метаболический ацидоз. Однако их использование у критически больных ограничено из-за риска гемодинамической нестабильности и резких сдвигов объёма жидкости.

Гемодиализ (ИГД)

Перемещение растворённых веществ через мембрану против градиента концентрации в первую очередь определяется размером молекул, однако также имеют значение заряд молекул и мембраны, растворимость вещества в воде, степень связывания с белками и температура раствора. Скорость диффузии может быть увеличена за счёт контратокового эффекта, при котором жидкости на противоположных сторонах полупроницаемой мембраны движутся в противоположных направлениях. Удаление воды во время гемодиализа происходит посредством ультрафильтрации, которая обусловлена градиентом гидростатического давления. В традиционном интермиттирующем гемодиализе диализат, как правило, получают в режиме онлайн из очищенной водопроводной воды, смешивая её с концентратами для достижения заданного состава. В процессе ИГД используются мембраны с малыми порами (low-flux), обеспечивающие удаление низкомолекулярных водорастворимых веществ, не связанных с белками, таких как ионы, креатинин, мочевина и другие мелкие молекулы. Однако мембраны с высокой проницаемостью (high-flux), характеризующиеся скоростью водопроницаемости выше 20 мл/ч/мм рт.ст. при наличии трансмембранного давления [21], позволяют также эффективно удалять молекулы средней массы, включая некоторые уремические токсины, связанные с белками. В терапии ОПП предпочтение часто отдают именно высокопроницаемым диализаторам, поскольку они обеспечивают более широкий спектр удаления токсинов и обладают лучшей биосовместимостью.

Мембраны для диализа классифицируются в зависимости от скорости водопроницаемости следующим образом: low-flux — менее 10 мл/ч/мм рт.ст.; mid-flux — от 10 до 20 мл/ч/мм рт.ст.; high-flux — более 20 мл/ч/мм рт.ст. [21].

Методы гемофильтрации

Гемофильтрация отличается от гемодиализа главным образом по механизму транспорта растворённых веществ через полупроницаемую мембрану. В гемодиализе основным механизмом является диффузия, тогда как в гемофильтрации движение частиц происходит за счёт конвекции, также известной как «солевой захват» (solvent drag). Конвективный транспорт включает прохождение растворённых веществ вместе с растворителем (то есть водой) через полупроницаемую мембрану под действием градиента гидростатического давления. Гемофильтрация обладает рядом преимуществ, включая отсутствие необходимости в системе водоподготовки, что делает её применимой в условиях с ограниченной инфраструктурой. Образование значительного объёма ультрафильтрата, иногда превышающего 4000 мл/ч,

требует восполнения потери жидкости и электролитов путём введения замещающего раствора (reinfusion fluid). Объём замещающего раствора может регулироваться в соответствии с объёмом фильтрата для достижения нужного водного баланса. Хотя есть исследования где предполагали, что гемофильтрация обеспечивает более высокую удаляемость цитокинов по сравнению с гемодиализом, это не получило однозначного подтверждения [22]. Кроме того, экстракорпоральный контур при гемофильтрации обычно используется в течение более короткого времени, чем при гемодиализе, что может снизить риск осложнений. Замещающий раствор может вводиться с использованием техник постдилюции или предилюции, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Постдилюция, при которой раствор вводится после прохождения крови через фильтр, используется чаще благодаря более высокой эффективности удаления растворённых веществ. Предилюция, при которой раствор вводится до попадания крови в фильтр, снижает фракцию фильтрации, предотвращая чрезмерное сгущение крови и снижая риск тромбообразования, но уменьшает эффективность удаления веществ, поскольку часть замещающего раствора сразу же подвергается фильтрации [23].

Гемодиализация

Гемодиализация сочетает два механизма транспорта растворённых веществ: диффузию (эффективную для малых молекул) и фильтрацию (более подходящую для средних молекул). Противоток (движение диализата в противоположном направлении току крови) ускоряет удаление растворённых веществ, как и при гемодиализе. Гемодиализация широко применяется в ОИТ, так как позволяет гибко адаптировать терапию к индивидуальным потребностям пациента. В основном для диализата и замещающего раствора используется один и тот же раствор. Однако при использовании цитратной антикоагуляции диализат не содержит кальция, а замещающий раствор, который вводится только постдилюционно, обычно содержит ионы кальция. Возможны и другие схемы: предилюция, постдилюция и их комбинации, каждая из которых имеет свои преимущества и позволяет адаптировать процедуру как под нужды пациента, так и под цели клинициста. Состав растворов может варьироваться в зависимости от используемой антикоагуляционной схемы, поэтому важно знать алгоритмы конкретных аппаратов разных производителей. Гемодиализация особенно полезна у пациентов с тяжёлой печёночной недостаточностью, благодаря способности эффективно удалять аммиак — малую молекулу, хорошо поддающуюся диффузии. Этот метод также важен для пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе. Исследование CONVINCE показало снижение общей смертности у пациентов с ХПН, проходящих высокообъёмную постдилюционную гемодиализацию (HDF-POST), со средним объёмом конвекции 25,3 литра за сеанс, по сравнению с пациентами, получающими высокопоточный гемодиализ [24].

Продлённые интермиттирующие методы: ежедневный продлённый диализ, медленный малой эффективности ежедневный диализ, медленная малой эффективности ежедневная диализация

Эти методы относятся к малой эффективности диализу. Продолжительность сессий обычно составляет 6–8 часов, что приводит к меньшему нарушению гемодинамики и делает такие методы лучше переносимыми, чем интермиттирующий гемодиализ у нестабильных пациентов [25]. Если продолжительность достигает ~12 часов, метод называют SLEDD (Slow Low Efficiency Daily Dialysis). Введение замещающего раствора в предилюции превращает его в SLEDD-F (Sustained Low Efficiency Daily Diafiltration) [20].

Эти методы эффективно контролируют уровень уремии и могут выполняться как на диализных, так и на CRRT-аппаратах в ОИТ. Более длительное время процедуры способствует меньшим гемодинамическим нарушениям. Проведение процедур ночью освобождает дневное время для диагностики и других лечебных вмешательств.

Перитонеальный диализ (ПД)

Хотя перитонеальный диализ чаще используется у амбулаторных пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек, он также может применяться у критически

больных с острым повреждением почек, особенно когда гемодинамическая нестабильность делает другие методы ЗПТ небезопасными. ПД использует брюшину как естественную полупроницаемую мембрану, через которую происходит удаление растворённых веществ и избыточной жидкости путём диффузии и ультрафильтрации, соответственно.

Этот метод особенно полезен в условиях ограниченных ресурсов, так как не требует сложного оборудования или электроснабжения. Он также может быть предпочтительным у пациентов с коагулопатией или высоким риском кровотечений, поскольку не требует антикоагуляции. Однако у пациентов с недавними абдоминальными операциями или нарушенной проходимость кишечника ПД противопоказан[26].

Продлённая заместительная почечная терапия (CRRT)

CRRT представляет собой непрерывную форму ЗПТ, проводимую в течение 24 часов и более. Существует несколько подтипов CRRT, каждый из которых обозначает механизм удаления растворённых веществ:

Непрерывная вено-венозная гемофильтрация (CVVH) — основана на конвекции.

Непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD) — основан на диффузии.

Непрерывная вено-венозная гемодильтрация (CVVHDF) — сочетает диффузию и конвекцию.

Медленная непрерывная ультрафильтрация (SCUF) — используется для удаления жидкости без значительного удаления растворённых веществ[27].

Эти методы особенно полезны для нестабильных пациентов, так как позволяют поддерживать гемодинамическое равновесие за счёт медленного и непрерывного удаления жидкости и растворённых веществ. Выбор конкретного метода зависит от клинических целей, таких как контроль уремии, кислотно-щелочного баланса, объёма и электролитного баланса.

CRRT требует постоянного антикоагулирования (чаще всего цитратом или гепарином), мониторинга электролитов и кислотно-щелочного состояния, что требует участия специально подготовленного персонала. Однако она остаётся методом выбора у пациентов с нестабильной гемодинамикой, тяжёлым сепсисом или выраженной гипергидратацией, особенно если требуется длительное и стабильное воздействие[26].

Материалы и методы:

Интерпретированные данные, статьи по ключевым словам (интенсивная терапия, почечно-заместительная терапия (ЗПТ), острое повреждение почек (ОПП), непрерывная почечно-заместительная терапия (НЗПТ), гиперкалиемия) в следующих базах данных: PubMed, eLibrary. Основными критериями включения являлись: свободный доступ к полному содержанию публикаций, соответствие тематике обзора касательно почечно заместительной терапии. Для описания стратегии поиска использованы рекомендации для систематических обзоров и метаанализов Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

Заключение

Данный обзор, проведенный по данным доступной литературы предназначен для практикующих врачей.

Проведенная работа показала, что, непрерывная заместительная почечная терапия (НЗПТ) остаётся методом выбора для критически больных пациентов с гемодинамической нестабильностью, особенно у тех, кто получает катехоламиновую поддержку или испытывает выраженную гипотензию при удалении жидкости. НЗПТ, в большей степени имитирует физиологическую функцию почек по сравнению с интермиттирующей заместительной почечной терапией (ИЗПТ) [16, 28]. Несмотря на большое количество исследований, эффективность и выбор почечно заместительной терапии не до конца подтверждены, а современные подходы к диагностике и лечению не стандартизированы, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения их потенциальной эффективности. Показатели смертности при использовании НЗПТ и ИЗПТ сопоставимы, выбор метода должен определяться индивидуальными особенностями пациента — такими как гемодинамическая

стабильность, доступность ресурсов и терапевтические цели. Тонкие преимущества НЗПТ, включая способность поддерживать гомеостаз у нестабильных пациентов, необходимо соотносить с практическими и организационными преимуществами ИЗПТ. Поэтому практикующим врачам необходимо проявлять особую осторожность при применении почечно заместительной терапии.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1. Bouman CSC, Oudemans-Van Straaten HM, Tijssen JGP, Zandstra DF, Zandstra DF, Kesecioglu J. Effects of early high-volume continuous venovenous hemofiltration on survival and recovery of renal function in intensive care patients with acute renal failure: a prospective, randomized trial. *Crit Care Med.* 2002;30:2205–11.
2. Sugahara S, Suzuki H. Early start on continuous hemodialysis therapy improves survival rate in patients with acute renal failure following coronary bypass surgery. *Hemodial Int.* 2004;8:320–25.
3. Liu KD, Himmelfarb J, Paganini E, Ikizler TA, Soroko SH, Mehta RL, et al. Timing of initiation of dialysis in critically ill patients with acute kidney injury. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2006;1:915–19.
4. Bagshaw SM, Uchino S, Bellomo R, Morimatsu H, Morgera S, Schetz M, et al. Timing of renal replacement therapy and clinical outcomes in critically ill patients with severe acute kidney injury. *J Crit Care.* 2009;24:129–40.
5. Shum HP, Chan KC, Kwan MC, Yeung AWT, Cheung EWS, Yan WW. Timing for initiation of continuous renal replacement therapy in patients with severe septic shock and acute kidney injury. *Ther Apher Dial.* 2013;17:305–10.
6. Combes A, Bréchet N, Amour J, Cozic N, Lebreton G, Guidon C, et al. Early high-volume hemofiltration vs. standard care for postcardiac surgery shock (the HEROICS study). *Am J Respir Crit Care Med.* 2015;192:1179–90.
7. Karvellas CJ, Farhat MR, Sajjad I, Mogensen SS, Leung AA, Wald R, et al. A comparison of early versus late initiation of renal replacement therapy in critically ill patients with acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis. *Crit Care.* 2011;15:R72.
8. Uchino S, Bellomo R, Morimatsu H, Morgera S, Schetz M, Tan I, et al. Discontinuation of continuous renal replacement therapy: a post hoc analysis of a prospective multicenter observational study. *Crit Care Med.* 2009;37:2576–82.
9. Wu VC, Ko WJ, Chang HW, Chen YW, Lin YF, Shiao CC, et al. Risk factors of early redialysis after weaning from postoperative acute renal replacement therapy. *Intensive Care Med.* 2008;34:101–8.
10. Kawarazaki H, Uchino S, Tokuhira N, Ohnuma T, Namba Y, Katayama S, et al. Who may not benefit from continuous renal replacement therapy in acute kidney injury. *Hemodial Int.* 2013;17:624–32.
11. Chawla LS, Bellomo R, Bihorac A, et al. Acute Disease Quality Initiative Workgroup 16.. Acute kidney disease and renal recovery: consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 16 Workgroup. *Nat Rev Nephrol.* 2017; 13(4): 241–257.
12. Khwaja A. KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. *Nephron Clin Pract.* 2012; 120(4): c179–c184.
13. Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al. AKIKI Study Group. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. *N Engl J Med.* 2016; 375(2): 122–133.
14. Bell M, Granath F, Schön S, et al. SWING. Continuous renal replacement therapy is associated with less chronic renal failure than intermittent haemodialysis after acute renal failure. *Intensive Care Med.* 2007; 33(5): 773–780.
15. Rabindranath K, Adams J, Macleod AM, et al. Intermittent versus continuous renal replacement therapy for acute renal failure in adults. *Cochrane Database Syst Rev.* 2007(3): CD003773.

16. Barbar SD, Clere-Jehl R, Bourredjem A, et al. IDEAL-ICU Trial Investigators and the CRICS TRIGGERSEP Network. Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis. *N Engl J Med.* 2018; 379(15): 1431–1442.
17. Bagshaw SM, Wald R, Adhikari NKJ, et al. STARRT-AKI Investigators, Canadian Critical Care Trials Group, Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group, United Kingdom Critical Care Research Group, Canadian Nephrology Trials Network, Irish Critical Care Trials Group. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. *N Engl J Med.* 2020; 383(3): 240–251.
18. Bellomo R, Baldwin I, Fealy N. Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. *Critical Care and Resuscitation.* 2002; 4(4): 281–290.
19. Levine Z, Vijayan A. Prolonged Intermittent Kidney Replacement Therapy. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2023; 18(3): 383–391.
20. Sethi S, Mangat G, Soundararajan A, et al. Archetypal sustained low-efficiency daily diafiltration (SLEDD-f) for critically ill patients requiring kidney replacement therapy: towards an adequate therapy. *J Nephrol.* 2023; 36(7): 1789–1804.
21. Bowry SK, Kircelli F, Misra M. Flummoxed by flux: the indeterminate principles of haemodialysis. *Clin Kidney J.* 2021; 14(Suppl 4): i32–i44.
22. Chen LX, Demirjian S, Udani SM, et al. Cytokine Clearances in Critically Ill Patients on Continuous Renal Replacement Therapy. *Blood Purif.* 2018; 46(4): 315–322.
23. Troyanov S, Cardinal J, Geadah D, et al. Solute clearances during continuous venovenous haemofiltration at various ultrafiltration flow rates using Multiflow-100 and HF1000 filters. *Nephrol Dial Transplant.* 2003; 18(5): 961–966.
24. van Gelder MK, Middel IR, Vernooij RWM, et al. Protein-Bound Uremic Toxins in Hemodialysis Patients Relate to Residual Kidney Function, Are Not Influenced by Convective Transport, and Do Not Relate to Outcome. *Toxins (Basel).* 2020; 12(4).
25. Kitchlu A, Adhikari N, Burns KEA, et al. Outcomes of sustained low efficiency dialysis versus continuous renal replacement therapy in critically ill adults with acute kidney injury: a cohort study. *BMC Nephrol.* 2015; 16: 127.
26. Biedunkiewicz J., Dębska-Ślizień A. Methods of renal replacement therapy in intensive care unit. *Renal Disease and Transplantation Forum.* 2025;18:8–18.
27. Patarroyo M, Wehbe E, Hanna M, et al. Cardiorenal outcomes after slow continuous ultrafiltration therapy in refractory patients with advanced decompensated heart failure. *J Am Coll Cardiol.* 2012; 60(19): 1906–1912.
28. Vinsonneau C, Camus C, Combes A, et al. Hemodiafe Study Group. Continuous venovenous haemodiafiltration versus intermittent haemodialysis for acute renal failure in patients with multiple-organ dysfunction syndrome: a multicentre randomised trial. *Lancet.* 2006; 368(9533): 379–385.